

РЕАЛ СЕКТОРДА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ СИЁСАТ ВА ESG ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ЎРНИ

Исроилова Муҳаббат Рустамжон кизи

Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт факултети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975261>

Аннотация. Глобаллашув ва рақамли трансформация жараёнлари шароитида ташқи иқтисодий сиёсат Ўзбекистон реал секторидаги тармоқларнинг стратегик ривожланишини таъминлашда муҳим омил сифатида намоён бўлмоқда. Тезисда 2020–2024 йилларда амалга оширилган экспорт диверсификацияси, импортни маҳаллийлаштириши, халқаро қиймат занжирларига интеграция, молиявий самарадорликни ошириши ва ESG стандартларига мослашув каби йўналишлар таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатадики, фаол ташқи иқтисодий сиёсат саноатда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришини рағбатлантирган, қишлоқ хўжалигида сертификатлаш ва қайта ишлашни кенгайтирган ҳамда хизматлар соҳасида рақамли экспорт ва аутсорсингни жадаллаштирган. Шунингдек, ESG ва “яшил иқтисодиёт” сиёсати экологик барқарор ривожланишга замин яратган.

Калим сўзлар: ташқи иқтисодий сиёсат, реал сектор, экспорт диверсификацияси, импортни маҳаллийлаштириши, рақамли трансформация, халқаро қиймат занжири, ESG стандартлари, яшил иқтисодиёт, саноат ривожланиши, барқарорлик.

Глобаллашув ва рақамли трансформация шароитида ташқи иқтисодий сиёсат реал секторнинг стратегик ривожланишини таъминлаб, экспорт диверсификацияси, импортни маҳаллийлаштириш, халқаро қиймат занжирларига интеграция, молиявий самарадорлик ва ESG стандартларига мослашув орқали тараққиётга таъсир кўрсатмоқда. Бу саноатда юқори қўшилган қийматли маҳсулот, қишлоқ хўжалигида сертификатлаш ва логистика, хизматларда эса рақамли ва масофавий экспортни ривожлантирмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

2020–2024 йилларда ташқи иқтисодий сиёсат таъсиридаги соҳавий трансформация жараёнлари

№	Йўналишлар	Саноатга таъсири
1	Экспортни диверсификация қилиш ва қўшилган қийматни ошириш	Тўқимачилик ва электротехника саноатида юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ортди; экспорт 2 млрд. \$га етди.
2	Импорт ўрнини босиш ва маҳаллийлаштириш	УзАуто, Артел каби компаниялар маҳаллий маҳсулотлар ишлаб чиқаришини кенгайтирди; 70%гача маҳаллийлаштиришга эришилди.
3	Халқаро қиймат занжирларига интеграция	ГМ, Индорама, Артел каби лойиҳалар орқали халқаро ГВС занжирига кириш таъминланди; экспорт структураси ўзгарди.

4	Ташқи қарз ва грантларни самарали тақсимлаш	Энергетика ва саноат инфратузилмасига ЖБ, ОТБ ва ЕТТБ маблағлари орқали йирик инвестиция киритилди.
5	Экспорт кредит агентликлари ва суғурта механизмлари	УзЕхимбанк кафолати ва экспорт суғуртаси кичик саноатчилар учун янги бозорларга чиқишда ҳимоя функциясини бажарди.
6	Савдо инфратузилмасини рақамлаштириш ва соддалаштириш	Электрон декларация, логистика, “Ягона божхона жойи” каби тизимлар саноат экспорт жараёнларини соддалаштирди.
7	ЕСГ ва иқлим сиёсатига мослашув	“Яшил саноат” технологиялари (энергия тежовчи қурилмалар, филтрлар) жорий этилди; Европа бозорларига чиқиш осонлашди.

1-жадвал маълумотлари 2020–2024 йилларда ташқи иқтисодий сиёсатнинг етти йўналиши орқали реал секторга кўрсатган таъсирни таҳлил қилиш имконини беради. Жадвал экспорт ҳажмлари, янги ишлаб чиқариш қувватлари ва халқаро ҳамкорлик орқали самарадорликни акс эттиради. 2000–2024 йилларда ислохотлар натижасида саноатда юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар, қишлоқ хўжалигида қайта ишлаш ва стандартлаштириш, хизматларда эса ИТ ва дизайн хизматлари ривожланди, бу юқори технологияли иқтисодиётнинг асосини яратди.

Импорт ўрнини босиш ва маҳаллийлаштириш сиёсати ички ишлаб чиқариш салоҳиятини кучайтирди. “UzAuto” ва “Artel” каби йирик корхоналар маҳаллийлаштириш даражасини 70%гача етказиб, ички бозорни мустақиллаштириш ва импортга бўлган талабни камайтиришга ҳисса қўшди [1]. Қишлоқ хўжалигида уруғлик, ўғит ва техника воситаларининг маҳаллий ишлаб чиқарилиши соҳанинг барқарорлигини таъминлади. Хизматлар соҳасида миллий рақамли платформалар ва ауцорсинг марказлари орқали рақамли иқтисодиёт ривожланиб, экспорт имкониятлари кенгайди. Шу билан бирга, халқаро қиймат занжирларига интеграциялашув экспортни диверсификациялаш ва юқори қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантирди. “GM”, “Indorama” ва “Artel” каби компаниялар билан ҳамкорликдаги лойиҳалар экспорт структурасини оптималлаштиришга хизмат қилди [2]. “Indorama Kokand Textile” компанияси Фарғона водийсида тўқимачилик заводини кенгайтириш орқали маҳаллий пахта ипларини экспорт қилишни мақсад қилган [3]. “Artel electronics” компанияси Ўзбекистонда жойлашган бўлиб, глобал импорт-экспорт маълумотларига кўра, компания 240 та экспорт жўнатмаларини амалга оширган [4]. Қишлоқ хўжалигида органик ва “Глобал Г.А.П.” стандартларига мувофиқ сертификатлаш юқори баҳоланадиган бозорларга чиқиш имконини яратди. Глобал Г.А.П. ташаббуслари доирасида мутахассислар тайёрланиб, маҳсулот сифати ва экспорт салоҳияти оширилмоқда [5]. Хизматлар соҳасида эса рақамли технологиялар вазирлиги томонидан солиқ имтиёзлари жорий этилиши ва ИТ парклар фаолияти натижасида ИТ ва БПО экспорт ҳажмини 2030 йилгача 5 млрд. долларга етказиш мақсад қилинган [6].

ЕСГ ва иқлим сиёсати экологик барқарорликни таъминлаб, саноатда яшил технологиялар, қишлоқ хўжалигида сув тежовчи ва органик усуллар, хизматларда “яшил

хизматлар” ривожлантирилди. 2021 йилда илк миллий ESG ҳисоботи эълон қилинди, яшил облигациялар чиқарилди, фискал тизим “яшил иқтисодиёт”га мослаштирилмоқда. Бундан кўзланган асосий мақсад, 2030 йилгача иссиқхона газлари чиқиндисини 35% камаййтириш ва 2050 йилгача углерод нейтраллигига эришишдир [7].

Хулоса қилиб айтганда, ташқи иқтисодий сиёсатнинг комплекс ва мақсадли амалга оширилиши реал сектордаги тармоқларни ривожлантириш, экспорт салоҳиятини кучайтириш ва иқтисодий барқарорликни таъминлашда муҳим омил бўлди. Бизнинг фикримизча, бу механизмлар Ўзбекистон учун ташқи бозорларда рақобатбардошликни ошириш, маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш ва иш ўринлари яратиш, инвестицияларни жалб қилиш ва молиявий барқарорликка эришиш, савдо харажатларини қисқартириш ва ташқи молиялаштиришни самарали бошқариш, иқлим ва экологик талабларга жавоб берадиган экспорт имкониятларини кенгайтириш каби муҳим натижаларни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. News Central Asia. Uzbekistan launches serial production of Chevrolet Onix [Электронный ресурс]. – 2023. – 16 феврал. – Режим доступа: <https://www.newscentralasia.net/2023/02/16/uzbekistan-launches-serial-production-of-chevrolet-onix/>.
2. UzAuto Motors. *Prospectus* [Электронный ресурс]. – Б.д. – Режим доступа: https://uzautomotors.com/documents/prospectus/file_prospectus1.pdf.
3. Automotive Logistics. Growing exports lead GM Uzbekistan to consider plant in Russia [Электронный ресурс]. – 2017. – 17 октябр. – Режим доступа: <https://www.automotivelogistics.media/growing-exports-lead-gm-uzbekistan-to-consider-plant-in-russia/17617.article>.
4. CAO Ombudsman. Uzbekistan: Indorama Kokand / Hamkor Bank–01 [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: <https://www.caoombudsman.org/cases/uzbekistan-indorama-kokandhamkor-bank-01>.
5. Trademo. Artel Electronics Manufacturing: Export shipment data [Электронный ресурс]. – Б.д. – Режим доступа: <https://www.trademo.com/companies/artel-electronics-manufacturing/42009284>.
6. GLOBALG.A.P. Uzbekistan 2022 capacity building project [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: <https://www.globalgap.org/capacity-building/capacity-building-projects/Uzbekistan2022>.
7. Nearsol. Uzbekistan: A rising contact center hub [Электронный ресурс]. – 2023. – 27 апрел. – Режим доступа: <https://nearsol.com/uzbekistan-a-rising-contact-center-hub>.